

DILDORA RIZAYEVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
“Raqamli media va internet jurnalistika” kafedrasida katta o‘qituvchisi
E-mail: diliorom5@mail.ru

DINIY BAG‘RIKENGLIK VA DINLARARO BAG‘RIKENGLIK MASALALARINI OAVDA YORITILISHI

Annotatsiya. Qaysi jamiyatda diniy bag‘rikenglik tamoyillari hayotda o‘z talqinini topsa, o‘sha jamiyatda o‘zaro hurmat va samimiyat qaror topib, barcha insonlar tinch va osoyishta hayot kechiradilar. Mazkur maqolada ham tinchliksiz taraqqiyot va farovonlik bo‘lmasligi haqida aniq misollar keltirilgan. Zero, OAVda bugungi kunda dunyodagi tinchlik-osoyishtalik va barqarorlikka millatlar va dinlararo ziddiyatlar, ekstremizm hamda terrorizm kabi tahdidlarning jiddiy xavf-xatari mavjudligi globallashtirish sharoitida O‘zbekistonda ham “ogohlik davr talabi” deb bejizga bong urilayotgani yo‘q.

Kalit so‘zi: globallashtirish, onlayn jurnalistika, diniy nashrlar, audiovizual, OAV, internet, media matnlari, ma’no va ta’sir, tasvirlar va auditoriya o‘ziga xosligi, media manbalari, media aloqa mexanizmlari, yolg‘on axborot.

Аннотация. В каком бы обществе принципы религиозной толерантности не нашли свое толкование в жизни, в этом обществе установится взаимное уважение и искренность, и все люди будут жить в мире и согласии. В данной статье также приведены конкретные примеры того, что без мира не может быть прогресса и процветания. Ведь то, что сегодня в средствах массовой информации существует серьезная угроза миру и стабильности в мире, такая как межнациональная и межконфессиональная напряженность, экстремизм и терроризм, не зря называют “требованием периода бдительности” и в Узбекистане в условиях глобализации.

Ключевые слова: глобализация, интернет-журналистика, религиозные издания, аудиовизуал, средства массовой информации (СМИ), Интернет, медиатексты, смысл и влияние, образы и идентичность аудитории, источники СМИ, механизмы медиакommunikаций, ложная информация.

Abstract. In whatever society the principles of religious tolerance are interpreted in life, mutual respect and sincerity will be established in this society, and all people will live in peace and harmony. This article also provides specific examples of the fact that there can be no progress and prosperity without peace. After all, the fact that today in the media there is a serious threat to peace and stability in the world, such as interethnic and interfaith tensions, extremism and terrorism, is not for nothing called the “awareness period requirement” in Uzbekistan in the context of globalization.

Key words: globalization, online journalism, religious publications, audiovisual, mass media, internet, media texts, meaning and impact, images and audience identity,

media sources, mechanisms of media communication, feyk news.

Kirish. Har bir sohadagi o‘zgarishlarning zamirida bu sohadagi ma’lum bir qancha ilmiy izlanishlar yotadi. Ilmiy izlanishlar ham turli ko‘rinishdagi bahs-munozaralar ostida o‘tadi hamda oxirida ziddiyatlar har xil yechim bilan yakun topadi. Shu o‘rinda savol tug‘iladi. Ziddiyatlar qachondan paydo bo‘ldi? Nega odamlar o‘z hayotlarini buqadar qiyinlashtirib qo‘yishmoqda? Birinchi insoniyat jamoalari bilan paydo bo‘lgan to‘qnashuvlar kundalik hodisalar bo‘lib, uzoq vaqt davomida ilmiy tadqiqot ob‘ekti bo‘lmagan, garchi bizgacha yetib kelgan eng qadimgi manbalarda ular haqida yorqin fikrlar mavjud. Vaqt o‘tishi bilan turmush sharoiti o‘zgardi, shu bilan nizolar ham o‘zgardi. Muammolar kattalashsa kattalashdi, lekin barham topmadi. Ularning jismoniy, iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari boshqacha bo‘ldi halos [1]. Jamoatchilik fikrining ularga bo‘lgan munosabati o‘zgarishsiz qoldi. Qadimgi davr bizni urushlarning batafsil tavsifi va ushbu turdagi to‘qnashuvlarning birinchi baholari bilan qoldirdi. O‘rta asrlarda va hozirgi davrda bu hodisaning mohiyatini tushunishga harakat qilindi. Butun bir insonparvar mutafakkirlar galaktikasi to‘qnashuvlar, ularning insoniyat taraqqiyotidagi rolining zararli ekanligi, jamiyat hayotidan urushni yo‘q qilish va abadiy tinchlik o‘rnatish haqidagi g‘oyalarini ifoda etdi [2].

XX va XXI asrlarda dunyoda turi xil ziddiyatlarning kuchayishi mazkur muammoga siyosatshunoslar, jurnalistlar, sotsiologlar, huquqshunoslarning qiziqishini kuchaytirdi. Ziddiyatlar insoniyat jamiyatidagi tub o‘zgarishlar, manfaatlar to‘qnashuvi, maqsadlarning bir-biriga mos kelmasligi oqibatida yuzaga chiqib, afsuski o‘z ortidan ko‘plab qurbonlarni qoldirmoqda. Agar ilgari ziddiyatlarni bartaraf etish borasida gap ketgan bo‘lsa, hozirda ularni boshqarish haqida so‘z yuritilmoqda. Bu borada muvaffaqiyatga erishishda mavjud bilimlarni tizimlashtirish va yondashuvlarni boyitish, fuqarolarning ziddiyatlar borasidagi xabardorligini oshirish zarurati tug‘iladi. Ziddiyatlarning mohiyatini ochish, fuqarolarga ijtimoiy ziddiyatning mazmunini tushuntirib berish, kerak bo‘lsa, ziddiyatga borgan insonlar, guruhlarni yarashtirish uchun mediatsiya faoliyatini olib borishda ommaviy axborot vositalarining roli katta.

Adabiyotlar sharhi: O‘zbekiston Respublikasi ko‘pmillatli, mehmondo‘st mamlakat hisoblanadi. **Bugun yurtimizda ana shu do‘stlikka rahna soluvchi tashkilotlar faoliyat olib borayotgani esa dilimizni xira qiladi. Zero, e‘tiqod erkinligi, haqiqiy milliy qadriyatlar, ulardagi diniylik va dunyoviylik nisbati qanday bo‘lishi lozimligi to‘g‘risida Bosh Qomusimizda aniq va ravshan ko‘rsatilib o‘tilganiga qaramasdan bu destruktiv tashkilotlarda O‘zbekistonni islom respublikasiga aylantirish, turmush tarzini, ijtimoiy munosabatlarini shariat talablariga moslashtirishga urinishlar OAVda fosh etilmoqda.** Muayyan kuchlar va shaxslar dinni asos qilib, o‘zaro qonli urushlarga da’vat etganlar. Buning fojiali oqibatlari esa barchaga ma’lum. Afsuski, bunday urinishlar hozir ham yo‘q emas. Ammo qurol emas, undan foydalanadigan inson o‘q otishini, dinlar emas, odamlar o‘zaro urushishini yodda tutish zarur. Hatto “dinni tarqatish shiori” ostida olib borilgan urushlarda ham din emas, balki ana shu shiorning amalga oshiruvchisi bo‘lgan insonlar aybdor ekani aniq. Zero, din doimo insoniyatni taraqqiyot sari chorlab kelgan. Shu sababli biz jurnalist diniy masalalarni yoritishda hamisha haqqoniy bo‘lishi, manbalar bilan ishlashda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lishi va o‘zgaralar e‘tiqodi,

ularning shaxsiy qarashlariga hurmat bilan yondashishimiz zarur. Ammo garchand axloq kodekslari mavjud bo’lsa-da, bu tamoyilga unga to’liq amal qilmaydigan saytlar ham yo’q emas. Aynan ularda ba’zi axborotlarni uzatishda noxolislikka ayrim jurnalistik materailarda lavha yoki ko’rsatuv muallifining sub’ektiv yondashuvi tufayli tomoshabinlarning noto’g’ri xulosalar chiqarayotgan holatlar ham uchramoqda.

Din inson hayotining ajralmas qismi va u hech qachon insonni yomonlikka, johiliyatga va zo’ravonlikka da’vat etmaygan omildir. Har qanday din asosini yaxshilik tamoyillariga yo’g’rilgan, ezgulikka chorlash, inson hayotini, uning ruhiyati, ma’naviy dunyosini yaxshilash, boyitishga qaratilgan g’oyalari tashkil etadi. Bu “Qur’oni Karim”da ham. “Tavrot” va “Injil”, “Zabur”[3] va hatto zardushtiylarning “Avesto” asosida keltirib qayta-qayta ta’kidlangan. Hech bir diniy manbada johillik, insonlarni zulm qilishga chorlash, o’z maqsadiga zo’ravonlik bilan erishish, o’zini va e’tiqodini boshqalardan ustun qo’yish, o’zga din vakillarini tahqirlash, kamsitish bayon qilinmaydi. Agar biror din shu kabi jihatlarga yo’l qo’ysa yoki unga e’tiqod qiluvchilarni mazkur harakatlarga undasa, demak bu din ilohiy emas. Bu yillar davomida insonlar yo’l qo’yg’an xatolari tufayli, dinlarning asl mazmun-mohiyatini buzish orqali yuzaga kelgan, odamlarni noto’g’ri yo’lga boshlovchi oqim xolos.

Amaliy takliflar. Diniy mavzudagi materiallarni yoritishda har bir jurnalist o’ta ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo’lishi, diniy odob me’yorlari va tamoyillarga qat’iy rioya qilmog’i zarur. Shu bilan bir qatorda o’z dinini nechog’lik muammal deb hisoblasa, o’zga din va uning vakillarini ham ana shunday xurmat qilmog’i darkor. Shu nuqtai nazardan, bu borada jurnalistlarga diniy va dunyoviy bilim, ko’nikma va tajriba kerak bo’ladi. O’zbekistonda diniy mavzularni yoritishda ma’lum kodeks va qonuniyatlar ishlab chiqarilmagani bois mutaxassis jurnalistlar va diniy ulamolar tomonidan amaliyotda o’rganilib chiqilgan bir nechta axloqiy qoidalarni keltirib o’tishni joiz deb bildik:

- ✓ Jurnalist qaysi dinda bo’lishidan qat’iy nazar o’zga dinlarga dahl qilmagan holatda axloq tamoyillaridan kelib chiqib harakat qilmog’i lozim;
- ✓ Media olamida faoliyat olib borayotgan har bir jurnalist o’z qarashlarini doim faktlar, statistik ma’lumotlar, guvohlar, voqea qatnashchilari, muhim manbalarga ilovalar bilan dalillashi lozim;
- ✓ Jurnalist yoki bloger o’z sahifasida nafaqat diniy mavzuda kontent, balki biror bir axborotni joylashdan avval fakt va dalillar, manbalarni chuqur o’rgangan holda yoritmog’i darkor. Shuni unutmaslik kerakki, hech qachon tasdiqlanmagan (feyk) faktlardan foydalanmaydi. Faqat ishonchligiga o’zi amin bo’lgan (faktcheking) axborotni tarqatadi. U noaniq, noto’g’ri yoki to’liq bo’lmagan axborotlarning kimgadir zarar yetkazishidan qochishga harakat qiladi;
- ✓ Xolis axborot yetkazish jurnalist uchun to’g’ridan-to’g’ri professional majburiyat hisoblanadi. Noto’g’ri ma’lumot tarqatish, haqiqiy axborotni yashirish, tuhmat, shu bilan birga faktlarning yomon maqsadlarda ishlatilishi butun jamiyatga qarshi sodir etilgan og’ir jinoyat hisoblanadi;
- ✓ Jurnalist yoki bloger sahifasida e’lon qilgan materialning yolg’on, ishonchli emasligiga amin bo’lsa, o’z xatosini zudlik bilan to’g’rilashi yoki

- bu xato uchun jamoatchilik oldida uzr so‘rashi kerak;
- ✓ Diniy mavzuda material tayyorlayotgan jurnalist ilmiy, ob’ektiv tahlilni qo‘llagan holda, Islom yoki boshqa dinini yolg‘on, bo‘rttirilgan shakllarda ko‘rsatayotgan turli afsonalar, mualliflarning noxolis qarashlarini rad etishi, jamoatchilik fikrini yaxshilikka va ezgulikka qaratmog‘i darkor;
 - ✓ Islomga e’tiqod qilmaydigan jurnalist o‘zining professional ish faoliyatida jamiyatning faol a’zosi bo‘lishi kerak. U jamiyatda Islom ideallarini, uning asosini tashkil qiluvchi tamoyillarini targ‘ib qiladi;
 - ✓ O‘z kasbiy faoliyati davomida musulmon jurnalisti ham raqobatchilariga nisbatan noxolis, his-hayajonga yo‘g‘rilgan tanqidiy fikrlar, shaxsiy qarashlari, qarshi kayfiyati asos qilib olmasligi zarur;
 - ✓ Jamiyatda har bir jurnalist o‘ziga qaratilgan tanqidni sog‘lom raqobat, deb qabul qiladi va uni aql, fazilat bilan baholaydi. O‘zi chop etgan materialning noto‘g‘riligiga amin bo‘lgach, o‘z qarash va xulosalarining noto‘g‘riligini, tanqidning to‘g‘ri va adolatli ekanligini tan oladi;
 - ✓ Jurnalist jamiyatda mediativlik vazifasini bajaradi. Boshqa millat vakillarining fazilatlarini, ularning milliy qadriyatlarini, urf-odatlarini va diniy tuyg‘ularini hurmat qiladi;
 - ✓ Jurnalist o‘zining va hamkasblarining kasbiy huquqlarini hurmat qiladi va ularga rioya qiladi. U hamkasbiga, uning shaxsiy va kasbiy qarashlari moddiy yoki ma’naviy zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan holatlardan qochadi;
 - ✓ Jurnalist kuchli, prinsipial, qat’iy, jasur inson, yaxshi do‘st va samimiy hamkasb bo‘lishi kerak;
 - ✓ Musulmon jurnalisti kasbiy faoliyatiga aralashuv va bosimning har qanday ko‘rinishini rad etadi [4].

Insoniyat yaralibdiki, turli-tuman ziddiyatlar qurshovida yashab, kurashib keladi. Ziddiyatlarning mavjudligi, bir tomondan, insoniyatni kurashga, o‘zining, jamiyatning hayotini, davlat faoliyatini yaxshilashga undasa, ikkinchi tomonidan turli xil destruktiv, vayronkor kuchlarning faollashuviga ham olib keladi. Tomonlar bir-birlarining tushunmasligi, biror bir murosaga kelmasligi mazkur kuchlarni harakatga keltiradi.

Yuqorida berilgan axloq me’yorlari nafaqat diniy-ma’rifiy yo‘nalishda ijod qiluvchi jurnalistlarning faoliyatida, balki jurnalistikaning turli yo‘nalishlarida yozadigan jurnalistlar uchun ham ahloqiy nuqtai nazardan muhim ahamiyatga ega. Qolaversa diniy mavzuni yoritayotgan jurnalist eng avvalo bag‘rikenglik tamoyiliga qat’iy amal qilishi shart.

Bag‘rikenglik, tolerantlik tamoyili, inson huquqlari, ayniqsa, diniy munosabatlarda, dunyo dinlari vakillarining o‘zaro munosabatlarida muhim o‘rin egallovchi jihat bo‘lmog‘i lozim. Haqiqatdan ham bag‘rikenglik bo‘lmasa, tinchlik o‘rnatib bo‘lmaydi. Biz buni bugungi kunda jahon axborot maydonlarida bo‘layotgan turli ko‘rinishdagi urushlardan ham ko‘rishimiz mumkin. Arab davlatlarini qamrab olgan va tarixga “Arab bahori” nomi bilan kirgan davlat to‘ntarilishlari, dunyoning turli burchaklarida o‘tkazilayotgan ichki qo‘zg‘olon va nizolar, bugungi kunda dunyo

nigohini o‘ziga qaratayotgan Ukraina, Falastin, Iroq, Suriya va Izroilda bo‘lib o‘tayotgan tartibsizliklar – bularning barchasi bunga guvohlik beradi. Bugun media olamida bu tartibsizliklarni musulmon davlatlari o‘zi o‘z talqinida, boshqa din vakillar o‘z qarashlari bilan muhokama qilishmoqda. Fikrlar turfaxilligi, qarashlarning xilma xilligi ham ziddiyatlarning keskinlashuviga zamin bo‘ladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda olib borilayogan istiqbolli ishlarning natijasida har bir sohada keng ko‘lamda o‘zgarishlar bo‘lmoqda. Xususan, jurnalistika sohasi ham rivojlantirish orqali insonlarning dunyoqarashni hamda jamiyatning barqaror rivojlanishida muhim hisoblangan axborot bilan ta’minlashga erishishimiz mumkin bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasida ham bir nechta diniy-ma’rifiy, ijtimoiy-adabiy gazeta va jurnallar, davlat ro‘yxatidagi diniy saytlar, teleko‘rsatuv va radioeshittirishlar mavjud.

“Islom nuri” gazetasida “Musulmon odobi” nomli rukn ko‘pchilik uchun foydali bo‘lishi turgan gap. Ushbu rukn ostida foydali va musulmon odami uchun zarur bo‘lgan maslahatlardan bahramand bo‘lamiz.

Hayot chorrahalarida rukni ostidagi “Onaizor maktubi” nomli maqolani o‘qib ko‘nglingizda onangizga bo‘lgan muhabbatigiz yanada oshadi. Ushbu hikoyani o‘qib ko‘nglingiz yumshashi, hattoki ko‘z yoshlaringizni ushlab qololmaslingiz ham ehtimoldan holi emas. “Islom nuri” gazetasi O‘zbekiston musulmonlar idorasiga qarashli “Shamsuddinxon Boboxonov” nashriyot-matbaa ijodiy uyida bir yilda 24 ta soni chop etiladi. Bu esa bir oyda ikki marta nashr qilinadi, demakdir. Mazkur nashriyotda “Islom nuri” gazetasidan tashqari “Hidoyat” jurnali, ayollar uchun mo‘ljallangan “Mo‘minalar” jurnali nashr etiladi.

«Hilol» diniy-ma’rifiy, ijtimoiy-adabiy jurnalining tashkil etishdagi g‘oya muallifi: Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hisoblanadi. Jurnalning bosh muharriri Ismoil Muhammad Sodiq, mas’ul kotib Mahmud Mahkamov, «Hilol» nashriyot-matbaasida nashr etiladi. Mazkur nashriyotda “Hidoyat va zalolat” nomli diniy-ma’rifiy jurnal ham nashr etiladi.

Tahririyat ijodkorlari xalqimizning talab-taklifidan kelib chiqqan holda “Bir hadis sharhi”, “Qur’oni karim qissalari”, “Fazilatli suralar”, “Nubuvvat gulshani”, “Tarixda o‘tgan valiylar”, “Buyuk ajdodlarimiz”, “Kun nafasi”, “Mutolaa zavqi”, “Bizning musobaqa”, “Hayot ibratlari” kabi ruknlar ostida bir-biridan qiziqarli va mazmunli maqolalar tayyorlamoqdalar.

Birgina **O‘zbekiston** Musulmonlari idorasi tomonidan televideniye va radio orqali **diniy-ma’rifiy ko‘rsatuvlar** va eshittirishlar tashkil etilayotganing o‘zi fuqarolarning e’tiqodiy ehtiyojlarini qondirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Jumladan, “Ziyo” media markazi tomonidan efirga uzatilgan manaviy-didaktik **ko‘rsatuvlar**, Ramazon oyida saxarlik va iftorlik vaqtlarida teleradio orqali namoyish qilingan diniy-ma’rifiy dasturlar fikrimizning yorqin dalilidir.

Bugun O‘zbekistonda tinchlik va barqarorlik xukm surayotgan davrda aytish mumkinki, birgina **O‘zbekiston** Musulmonlari idorasi tomonidan televideniye va radio orqali **diniy-ma’rifiy ko‘rsatuvlar** va eshittirishlar tashkil etilayotganing o‘zi fuqarolarning e’tiqodiy ehtiyojlarini qondirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

Shuningdek, soha doirasida qabul qilinayotgan turli qonun va farmoyishlar esa ushbu harakatlarning poydevori sanaladi. Yuqorida din-e’tiqod, ma’rifat masalalari bu qaysi din bo’lishidan qat’iy nazar, yoritilayotganda jurnalistdan hurmat bilan yondashish, etika qonun-qoidalariga, axloqiy me’yorlarga rioya qilish qonuniyatlarini tahlil qilindi. Bu o’z navbatida jurnalistikada xolislik, haqqoniylik tamoyillarini amalda qo’llanilishini ta’minlaydi va dinlararo nizo va tushunmovchiliklarning kelib chiqishining oldini olib, bag’rikenglik, tenglik, o’zaro hurmat tushunchalarini yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Manbalar:

1. Djumayev R. Konfliktologiya. – T. Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2018. 3-5-bet.
2. Ратников В.П. Конфликтология. –М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012
3. Tavrot, Injil, Qur’oni Karim va hozirgi zamon// <https://islom.uz/maqola/2626>
- 4 . <http://rudocs.exdat.com/СМИ в медийном пространстве-сборник материалов>.

